

Psicología, motivaciones de cambio agroecológico y procesos de aprendizajes

 Elsa Chávez García³

^{1, 2, 3} Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, Periférico Carlos A. Molina s/n. Km. 3.5 Carretera Cárdenas Huimanguillo, Cárdenas, Tabasco, México.

Autor para correspondência/Author for correspondence: elsa@colpos.mx

RESUMEN. En 2015, el Campus Tabasco Colegio de Posgraduados (México) inició el proyecto PM16-6089, en el cual, mediante procesos horizontales de aprendizaje, un grupo de campesinos cambia del manejo convencional al agroecológico en el cultivo de cacao. A partir de dicho proyecto, se plantea el objetivo de conocer las motivaciones de los campesinos en el cambio convencional al agroecológico del cultivo del cacao en la región de la Chontalpa, Tabasco. Se realizó mediante enfoque metodológico mixto. Se aplicó una Escala de Likert, diseñada de acuerdo a la teoría de Maslow (1991) y sus necesidades (Fisiológica, Seguridad, Sociales de amor y pertenencia, Autoestima y Autorrealización), para identificar las motivaciones de los campesinos participantes. Para lo cualitativo se aplicó entrevista semiestructurada que registró la experiencia, limitantes y expectativas con respecto a dicho cambio productivo. Los resultados mostraron que los cinco niveles de necesidades fueron consideradas Altas-relativamente importantes, en las actividades agroecológicas; Autoestima y Autorrealización se distinguieron en la categoría de Muy Altas-muy importantes. Además, se registró la experiencia de los campesinos relacionadas a las motivaciones de logros personales y colectivos, desarrollo de potencialidades, espiritualidad y armonía con la naturaleza. Las limitantes identificadas fueron: bajo precio del cacao, edad avanzada de los campesinos, falta de relevo generacional y de políticas públicas de apoyo al cultivo.

Palabras clave: psicología, motivación, cambio agroecológico, productores-cacao.

Psychology, agroecological change programs and learning processes

ABSTRACT. In 2015, the Campus Tabasco Colegio de Posgraduados (Mexico) initiated project PM16-6089, in which through horizontal learning processes, a group of farmers changed from conventional to agroecological management of cocoa cultivation. The objective the present study is based on this project: to learn about the motivations of the farmers in the change from conventional to agroecological cocoa cultivation in the Chontalpa region of Tabasco. It was carried out by means of a mixed methodological approach. A Likert scale was applied, designed according to Maslow's theory (1991) and his needs (physiological, security, social needs of love and belonging, self-esteem and self-fulfillment) to identify the motivations of the participating farmers. For the qualitative aspect, a semi-structured interview was applied to record the experience, limitations and expectations with respect to this productive change. The results showed that the five levels of needs were considered High-relatively important, in the agroecological activities; Self-esteem and Self-realization were distinguished in the category of Very high-very important. They revealed motivations for personal and collective achievement, development of potential, spirituality and harmony with nature. The limitations identified were: low price of cocoa, advanced age of the farmers, lack of generational replacement and lack of public policies to support the crop.

Keywords: psychology, motivation, agroecological change, cocoa farmers.

Psicología, programas de mudança agroecológica e processos de aprendizagem

RESUMO. Em 2015, o Campus Tabasco Colegio de Posgraduados (México) iniciou o projeto PM16-6089, no qual, através de processos de aprendizagem horizontal, um grupo de fazendeiros muda do manejo convencional para o manejo agroecológico no cultivo do cacau. A partir deste projeto, o objetivo deste estudo é conhecer as motivações dos agricultores na mudança convencional para a agroecológica do cultivo do cacau na região de Chontalpa, Tabasco. O estudo foi conduzido através de uma abordagem metodológica mista. Uma Escala Likert foi aplicada, projetada de acordo com a teoria de Maslow (1991) e suas necessidades (Fisiológica, Segurança, Social do amor e pertencimento, Auto-estima e Auto-realização) para identificar as motivações dos agricultores participantes. Na parte qualitativa, foi aplicada uma entrevista semi-estruturada para registrar a experiência, limitações e expectativas com relação a esta mudança produtiva. Resultados: os cinco níveis de necessidades foram considerados altamente importantes nas atividades agroecológicas; Auto-estima e Auto-realização foram distinguidos na categoria de Muito importante. Eles revelaram motivações de realizações pessoais e coletivas, desenvolvimento de potencialidades, espiritualidade e harmonia com a natureza. As limitações identificadas foram: baixo preço do cacau, idade avançada dos agricultores, falta de reposição geracional e falta de políticas públicas para apoiar a safra.

Palavras-chave: psicologia, motivação, mudança agroecológica, produtores de cacau.

Introducción

Los programas de transferencia de tecnología en el medio rural fueron durante muchas décadas, los únicos canales de capacitación para el trabajo de pequeños productores de agricultura de subsistencia. Este marco propició a la Psicología un campo de investigación para la comprensión de las situaciones de los agricultores y sus familias. El primer estudio en México, se orientó a comprender las necesidades y motivos que inducían a los productores a incluirse en un programa de estrategias de Altos Rendimientos de Maíz zona centro de México. En este se identificaron las circunstancias socioeconómicas y motivos de cambio de los agricultores participantes. Sobresalieron los agricultores de 45-50 años con motivaciones económicas, sociales y familiares, porque a esa edad ya no tenían oportunidades para trabajo remunerado y no deseaban el trabajo de campo para sus hijos (Sánchez, 1987). En el programa Sistema Veracruzano de Alta Productividad, Guillén (1999) analizó las causas por las que los productores organizados y con liderazgo formal, obtuvieran más rendimientos por hectárea que los productores no asociados. Encontró que el tipo de tierra con riego o temporal, la tenencia de la tierra, el nivel educativo y el tamaño de la familia, influían en la

variación de rendimiento agrícola. La capacitación que los líderes formales transmitían a los asociados, hizo la mayor diferencia. En un proceso de entrevistas y diálogo, Rojas (2000), comparó el tipo de información relativa a los problemas de conservación del suelo y agua que usaban los coordinadores y directores de instituciones, y los productores. Los primeros aportaron información técnica, económica y de política regional; los segundos ofrecieron experiencias relacionadas con los problemas para detener la erosión y la falta de riego en épocas de sequía. Propusieron formas de diálogo entre ambos grupos para lograr una visión integrada en la toma de decisiones. En un programa con enfoque de Atribución Causal en el proceso decisorio para el empleo de semillas mejoradas de maíz, en el Valle de Toluca, reveló los destiempos, incongruencias, falta de coordinación e incompreensión suscitada entre investigadores, extensionistas y productores. Esto repercutió en baja productividad, desperdicio de recursos y disminución de capacitación a productores. El análisis de cada grupo aportó información personalizada para implementar mejoras en la capacitación y la actualización de los grupos de participantes (Guillén, Sánchez y Mercado, 2002).

Greiner y Gregg (2011), investigaron características personales y motivaciones de los agricultores candidatos para participar en programas de conservación y cambios tecnológicos. Encontraron que los motivos para no cambiar fueron: satisfacción con sus recursos económicos y evitación de políticas públicas. Londoño, Flores y Restrepo (2015), realizaron una investigación sobre los aspectos motivacionales en los pequeños productores aguacateros del municipio de Angelópolis, Antioquia. Encontraron que las principales motivaciones en las actividades productivas fueron: afiliación (necesidades Sociales de amor y pertenencia), reconocimiento y logros (Autoestima), satisfacción al trabajo y remuneración económica (necesidades de Seguridad). Concluyeron que los productores que estaban motivados, obtenían mayores beneficios en las actividades productivas.

Garini et al. (2017), abordaron las motivaciones más importantes de los agricultores para la adopción de prácticas agroecológicas. Encontraron como principales motivadores: el cuidado del suelo, el apoyo de las cooperativas, el valor estético de la uva, mayor acceso a equipos de trabajo y uso reducido de pesticidas. Los factores que afectaban las prácticas agroecológicas fueron la falta de

promoción de políticas ambientales, limitaciones para obtener suficiente agua, y la estructura del suelo que impedía implementar el sistema de riego. Alonso y Ahumada (2016), con el método de investigación-acción, abordaron las actividades de extensión y transferencia científico-tecnológica para encontrar cambios en la participación colectiva y agroecológica. El aporte de su investigación infiere, que se requiere una base organizativa que considere el bienestar social, el empoderamiento, la capacidad de decisión e independencia para alcanzar la satisfacción de las necesidades humanas, y la conservación de la biodiversidad; para alcanzar principios sostenibles y de eficacia. Contino et al. (2018), identificaron las motivaciones para la adopción de prácticas agroecológicas en un proceso de reconversión, las cuales fueron: reducción de gastos por no comprar agroquímicos, disminución de plagas y enfermedades, y recuperación de los sistemas agroforestales. Otras se relacionaron con la recuperación del suelo y diversificación de cultivos, que permitió variación en su alimentación.

Los estudios mencionados, se han generado entre cambios económicos políticos y sociales que definen modelos de desarrollo mundial y nacional, cuyo fin es participar en la renovación de la

agricultura. En cada etapa del proceso, la investigación científica se proyecta más a integrar las ciencias naturales y sociales para lograr una mayor comprensión del fenómeno de cambio productivo, con la inclusión de diversas disciplinas, y la valoración de los conocimientos y prácticas culturales de los agricultores no considerados por enfoques de investigación anteriores. Desde una epistemología crítica, la Agroecología cuestiona el concepto de desarrollo rural que se enfoca en la industrialización de la producción agraria, la cual impulsa un proceso de descampesinización que no considera el cuidado ambiental (Sevilla y Soler, 2009, p. 34). Por ello, propone bases interdisciplinarias para integrar los conocimientos, las relaciones sociales, las capacidades de entender y actuar de acuerdo a principios de mejora, que permitan recuperar los valores asociados históricamente al campesinado. Por su parte, Altieri y Nicholls (2012) aseguran que la agricultura tradicional ha estado arraigada a las comunidades rurales y ha proporcionado alimentación eficiente a largo plazo; con rendimientos exitosos en sistemas agrícolas, pequeños y diversificados, con cultivos locales que se integran de manera armoniosa con el entorno.

Para impulsar el cambio al paradigma agroecológico en la producción de alimentos, el Colegio de Postgraduados (Campus Tabasco) implementó en 2015, el proyecto PM16 - 6089 “*Saberes Campesinos y apropiación de agroecotecnologías en comunidades rurales de la región de la Chontalpa, Tabasco*. Su finalidad fue iniciar un proceso de acción participativa para el cambio de manejo convencional al agroecológico del cultivo del cacao, mediante la metodología de *Campesino a Campesino* (Chávez y Castelán, 2019).

A partir del proyecto antes mencionado y los antecedentes expuestos sobre la integración de la Psicología en el medio rural, surge la necesidad de continuar con el aporte de la investigación social en los programas de cambio productivo. En este caso, se utilizó un enfoque mixto o triangulación metodológica (Benavides y Gomez-Restrepo, 2005), con el objetivo de conocer las motivaciones, limitantes y expectativas de los campesinos en el cambio de la producción convencional a la agroecológica en la región de la Chontalpa, Tabasco.

Metodología

La población universo comprendió 32 participantes del proyecto PM16-6089,

todos de género masculino, con edades entre 30 y 84 años, que adoptaron el manejo agroecológico en el cultivo de cacao. Debido a la contingencia por COVID-19, se optó por una muestra por conveniencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2018), con solo 26 de los 32 campesinos. Se utilizó un enfoque metodológico mixto, fundamentado en la teoría de Motivación Humana de Maslow (1991). En la etapa cuantitativa se aplicó una escala tipo Likert, denominada Motivación en campesinos con manejo Agroecológico (McmA-20), con cinco opciones de respuestas para cada ítem: 5 Completamente de acuerdo, 4 de Acuerdo, 3 Más o menos de acuerdo, 2 Un poco de acuerdo y 1 No estoy de acuerdo. Para su análisis se sumó el valor de cada respuesta de los cinco ítems por nivel de motivación. De acuerdo al valor total obtenido, se ubicó en uno de los siguientes rangos: 5-10 puntos, Baja-en absoluto importante; 11-17 puntos, Media-escasamente importante; 18-23 puntos, Alta-relativamente importante; y 24-25 puntos, Muy alta-muy importante. Para la etapa cualitativa, se aplicó entrevista semiestructurada a una

muestra no probabilística por conveniencia a 12 campesinos del mismo grupo de participantes, para registrar la experiencia, limitantes y expectativas en relación al cambio productivo.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos con McmA-20 se presentan en la Figura 1. Las motivaciones consideradas con intensidad de motivación Muy Alta fueron: Fisiológicas, de Seguridad, Autoestima y Autorrealización, de las cuales destacaron las dos últimas con 46.2% y 42.3%, del total de respuestas contestadas por los campesinos. Todos los niveles presentaron intensidad de motivación Alta (38.5 al 73.1%) destacando las necesidades Sociales de amor y pertenencia que obtuvo el más alto porcentaje. Con intensidad de motivación Media se ubicaron el nivel Fisiológico, y Sociales de amor y pertenencia, con 26.9% respectivamente; la motivación de Seguridad obtuvo 11.5% y Autorrealización solo 3.8%.

Figura 1- Porcentaje total de respuestas obtenida con McmA-20, por tipo de intensidad de motivación de campesinos con manejo agroecológico (n=26).

Fuente: base de datos del presente estudio.

Los resultados obtenidos por cada ítem de la escala McMA-2020 fueron comparados y complementados con la información cualitativa. Respecto a las necesidades Fisiológicas, que corresponden al primer nivel de la pirámide de Maslow, los ítems 6 y 24 obtuvieron mayor porcentaje de respuesta con Muy Alta y Alta intensidad de motivación, lo cual refiere que el cambio al manejo agroecológico del cultivo el cacao,

permite alimentarse de manera más sana y diversa (Tabla 1). Estos resultados son similares a los encontrados por Contino *et al.* (2018), quienes indicaron que los principales motivadores de los agricultores en las prácticas agroecológicas fueron, la diversificación de cultivos que les permitía alimentarse de forma variada y obtener alimentos no contaminados.

Tabla 1- Porcentaje total de respuestas por intensidad de motivación de los ítems destacados en necesidades Fisiológicas (n=26).

Ítems-intensidad de respuestas	5	4	3	2	1
IT 6. Nos alimentamos de manera más sana, al aplicar en el cacaotal productos libres de químicos.	69.2	23.1	7.7	0	0
IT 17. La nueva forma de cultivar el cacaotal, me permite cubrir más que antes mis necesidades básicas	46.2	15.4	15.4	23.1	0
IT 24. Con la nueva forma de cultivar mi cacao se incrementa la diversidad de mis alimentos.	46.2	38.5	7.7	7.7	0

Fuente: base de datos del presente estudio.

De acuerdo al ítem 6, de alimentarse de manera más sana, y el 24, obtener alimento de forma variada, quedaron reflejados en el siguiente discurso campesino:

... la experiencia ha sido muy buena usando los productos no solo en mi cacao, sino también en otros cultivos como maíz, frijol y lo más importante de todo es que mi cuerpo no se te contamina y nos alimentamos de manera sana. A demás ahora también tenemos otros tipos de plantitas comestibles, que antes ya no brotaban por el uso de los insecticidas (A.J. 71 años Poblado C-23).

obtuvo mayor porcentaje de respuestas con Muy Alta intensidad, el cual está relacionado con el cuidado de la salud, seguido por el ítem 18 con más del 80% de respuestas con Muy Alta y Alta intensidad, el cual se refiere un incremento en la producción de cacao. El ítem 10 que se relaciona con disponer de ingreso económico seguro, obtuvo el 50% de respuestas con Muy Alta intensidad.

En la Tabla 2, se muestra los ítems destacados correspondientes a las necesidades de Seguridad. El ítem 5

Tabla 2- Porcentaje total de respuestas por intensidad de motivación de los ítems destacados en necesidades Seguridad (n=26).

Ítems-intensidad de respuestas	5	4	3	2	1
IT.5. La nueva forma de cultivar mi cacao protege mi salud	80.8	15.4	3.8	0	0
IT.10. La nueva forma de cultivar el cacaotal, es fundamental para disponer de ingreso económico seguro para mi familia y para mí.	50	23.1	19.2	7.7	0
IT.18.Tengo más producción en mi cacaotal, al cultivarlo sin utilizar productos químicos	46.2	42.3	11.5	0	0

Fuente: base de datos del presente estudio.

Los resultados obtenidos en los ítems 5, 10 y 18, se confirmaron en los discursos campesinos como se expresa en las siguientes citas :

Algo muy importante en mi vida, porque pues ya de antemano, yo intoxicqué mucho mi cuerpo con los químicos, yo trabajé mucha hortaliza durante treinta años, pero bastante pues, sembraba diez quince hectáreas y usaba puro químico, y entonces me dijeron que ya no podía

utilizar ningún químico porque me mataría...entonces ahora que uso los productos, pues es lo mejor, porque cuida mi salud (A.J. 71. Poblado C-23).

Ahora todo mi cacao lo vendo seco, antes yo no veía ganancias, no veía dinero en efectivo, ya iba a comprar el herbicida y se me iban trecientos pesos. En cambio, ahorita, tengo ciento veinte kilos secando y como sesenta kilos me quedan sin cortar, o sea que tengo mucha más producción y no gasto en los productos, porque todo lo encuentro aquí. Ya vi que sí da, al menos este año saque veinte mil pesos en ganancia, porque todo lo vendo (en grano) seco...y pues así le gano más. Aunque no me lo pagan a como me lo deberían de pagar por ser un cacao orgánico, pero, aun así, me queda ganancia y tengo mi

entrada de dinero segura (A.P. 42 años. Poblado C-23).

La tabla 3, muestra el contenido de los ítems más destacados de las necesidades Sociales de amor y pertenencia. El ítem 7 obtuvo importantes porcentajes de respuestas con Muy Alta y Alta intensidad de motivación (53.8% y 34.6%), seguido por el ítem 12 (50.0 % y 34.6%) y el ítem 21; todos ellos relacionados al considerar el beneficio colectivo a nivel familiar y comunitario.

Tabla 3- Porcentaje total de respuestas por intensidad de motivación de los ítems destacados en necesidades Sociales de amor y pertenencia (n=26).

Ítems-intensidad de respuestas	5	4	3	2	1
IT.7.Contribuyo a no contaminar a mi comunidad al utilizar una nueva forma de cultivo	53.8	34.6	11.5	0	0
IT.12.Me gusta compartir con otros campesinos los saberes relacionados con la forma actual de cultivo de mi cacao	50.0	34.6	11.5	3.8	0
IT.21.Me siento identificado con mis antepasados al cultivar de la manera en que lo hago ahora	46.2	42.3	7.7	3.8	0

Fuente: base de datos del presente estudio.

El ítem 12 se relacionó con el siguiente discurso campesino, al manifestar que comparten los aprendizajes con otras personas para que adopten las prácticas agroecológicas:

Cada día aumenta más el número de campesinos que cultivan sin químicos, me gusta poder ayudarlos y que más y más personas adopten las practicas...ahí ya es una forma que ellos ya se van más motivados, inclusive me ofrezco a ir a sus

comunidades a compartir cosas que no se grabaron bien por ejemplo, la lombricomposta, y me comprometo a acabarles de enseñar bien, hasta que ellos hagan sus depósitos de lombriz, les doy la capacitación hasta que ellos ya la pueden sostener solitos (M.O. 58 años Poblado C-28).

En la tabla 4, se muestran los contenidos de los ítems relacionados con las necesidades de Autoestima. El ítem 9 relativo a enfrentar nuevos retos, obtuvo mayor porcentaje de respuestas con Alta

intensidad de motivación (69.2%); seguido por el 23 con 65.4% y el ítem 15 con 57.7%, que se refieren reconocimiento

social y la adquisición de nuevos aprendizajes.

Tabla 4- Porcentaje total de respuestas por intensidad de motivación de los ítems destacados en necesidades de Autoestima (n=26).

Ítems-intensidad de respuestas	5	4	3	2	1
IT.9.La nueva forma de cultivar mi cacaotal, me enfrenta a nuevos retos	69.2	26.9	3.8	0	0
IT.15.Puedo sentir el reconocimiento de los demás, al cultivar mi cacaotal de manera diferente.	57.7	30.8	7.7	3.8	0
IT.23.He logrado hacer cosas diferentes con la nueva forma de cultivar mi cacao	65.4	26.9	7.7	0	0

Fuente: base de datos del presente estudio.

Las siguientes citas confirmaron que las prácticas agroecológicas, han favorecido a obtener nuevos aprendizajes, así como a enfrentar retos:

La verdad es que para mí ha sido bueno todo, porque hemos ido aprendiendo en el proyecto a manejar nuestras plantas sin químicos, a podarlas...pues ayudamos muchos, ayudamos en la cuestión de salud, ayudamos a las plantas a que haiga más diversidad de aves y de otros animalitos...nos damos cuenta que, si funciona en nuestra persona porque vamos adquiriendo nuevos conocimientos, como también a cultivar el cacao de manera diferente a la que lo hacíamos antes (S.S. 55años Gregorio Méndez).

Nosotros empezamos a trabajar por fuera, a buscar, a buscar, y nos dimos a la tarea de sembrar cultivos, probamos los productos en otros cultivos como el maíz, frijol, melón, la sandía, tomate y vimos que si funcionaba, de hecho en el frijol

hicimos una parte con los productos químicos y otra parte con los productos que nosotros elaboramos con el producto químico a la hora de la cosecha ya el rendimiento no era el que se esperaba, en cambio con nuestros productos, el rendimiento era mucho más (J.M. 44 años Poblado C-23).

En la tabla 5, se muestra el contenido de los ítems de las motivaciones de Autorrealización. El ítem 16 fue el que obtuvo mayor porcentaje de respuestas con Muy alta intensidad de motivación (65.4%), seguido del ítem 13 y el 20, que se relacionan al desarrollo de nuevas capacidades, felicidad y armonía con la naturaleza a partir de las practicas agroecológicas.

Tabla 5- Porcentaje total de respuestas por intensidad de motivación de los ítems destacados en necesidades de Autorrealización (n=26).

Ítems-intensidad de respuestas	5	4	3	2	1
IT.13. Esta nueva forma de cultivar mi cacao me permite desarrollar más mis capacidades.	61.5	23.1	7.7	7.7	0
IT.16. Me siento feliz el cultivar el cacaotal de manera diferente.	65.4	30.8	3.8	0	0
IT.20. Busco equilibrio con la naturaleza, con la nueva forma de cultivar mi cacaotal.	57.7	30.8	3.8	7.7	0

Fuente: base de datos del presente estudio.

Desde la experiencia de los participantes también se registró la espiritualidad y la armonía con la naturaleza. En este sentido Maslow (1991) afirma, que las personas que han alcanzado este nivel de motivación, sienten amor por la humanidad y por su entorno; logran con ello su condición natural y la autenticidad.

Somos nosotros los que hemos dañado el sistema y recobrarlo pues cuesta trabajo, porque el árbol es una plantación que vive, que siente...a veces mi esposa se reía cuando yo les hablaba a las matas de cacao, cuando les decía que les estoy dando todo, las cuido, las protejo, y es necesario que ellas me respondan...y las plantas me respondieron Porque saben que las cuido, porque ellas me han dado suficiente producto y cacao, y todavía hay más por cosechar de ellas, pero yo las tengo que seguir cuidando (J.A. 52 años Poblado C-29).

Cada día me siento satisfecho, a veces vuelven a regresar mis compañeros a los que les he enseñado lo que hago, y me dicen: ya estoy siguiendo tus pasos...ya voy a heredarte con mi producto con mi producción sin químico. Y eso a mí me alegra pues mucho, escuchar eso...es una satisfacción muy grande.

y pues más contento de que mis conocimientos lo estoy compartiendo con más campesinos (M.O. 58 años Poblado C-28).

Los resultados mostraron que los primeros niveles (Fisiológicas y de Seguridad) no fueron los más significativos. En cambio, destacaron los niveles de Autoestima y Autorrealización. Otros estudios demuestran que los campesinos que cambiaron su manejo productivo tienen motivaciones que corresponden a niveles superiores de la jerarquía de necesidades (Londoño, Flores y Restrepo, 2015; Garini et al., 2017). Al respecto Maslow (1991) afirma en su teoría, que el surgimiento de los niveles superiores solo aparece si las necesidades básicas han sido cubiertas, ya que éstas deben ser satisfechas de manera individual. Mientras que los niveles superiores son menos egocéntricos e inconfundibles, y tienden a desarrollar comportamientos como la amistad y la lealtad. Cuando surgen en la persona revela que ha entendido el verdadero significado del

crecimiento personal, que implica amor y respeto a otras personas y a sí mismo (Maslow, 1991). En la Figura 2, se ilustra las motivaciones que los campesinos expresaron desde su experiencia en la

práctica agroecológica, que se relacionan con el amor a la familia, el compañerismo, la espiritualidad, la armonía con la naturaleza y el desarrollo de potencialidades.

Figura 2- Motivaciones identificadas desde las experiencias campesinas en el manejo agroecológico del cultivo de cacao.

Fuente: elaboración propia.

En el análisis del discurso se identificaron las limitantes que afrontan los campesinos en la adopción de las prácticas agroecológicas (Tabla 6). Se diferenciaron en: personales y familiares, relativas al proyecto PM16-689, y estructurales. En las primeras se encuentran la edad avanzada de los campesinos, problemas de salud y la necesidad de contar con relevo generacional. La siguiente cita refleja una de las limitantes antes mencionada:

Mis hijos no están conmigo, mis hijos se fueron a trabajar, los dos varones están en Cancún, y una mujer y los otros...una vive acá en Gutiérrez Gómez, pero ellos son ajenos al campo, ellos tienen otro tipo de negocio... no les llama la atención. Entonces ya yo estoy grande a veces esa es la preocupación, que no sabe uno quien se va a encargar luego del cacaotal y de las actividades que realizamos en él (A.J. 71 años. Poblado C-23).

Tabla 6- Limitantes y expectativas expresadas desde las propias experiencias campesinas en las actividades agroecológicas del cultivo de cacao.

Limitantes personales y familiares	Limitantes del proyecto	Limitantes estructurales
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Edad avanzada ▪ Problemas de salud ▪ Falta de relevo generacional ▪ Falta de acceso a medios de comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falta de asesoría y seguimiento continuo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Falta de políticas publicas ▪ Bajo precio del cacao. ▪ Intermediarios ▪ Falta de mercado diferenciado ▪ Desvalorización de saberes ▪ Robo ▪ Problemas de sequía.
Expectativas que esperan con el cambio a las actividades agroecológicas		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relevo generacional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Que más personas se integren al proyecto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valor agregado ▪ Precio diferenciado ▪ Comercialización directa

Fuente: elaboración propia.

Solo se identificó una limitante relacionada al proyecto que fue la falta de asesoría y seguimiento continuo. Las limitantes estructurales fueron las más numerosas; una de ellas fue la falta de políticas de apoyo al campo, particularmente al cultivo de cacao, como se manifiesta en la siguiente cita:

Si nos pudiéramos a decir y a comprobar, hay veces que no entendemos a los gobiernos, si es que realmente el recurso no alcanza o les vale el campo, el campesino, y los cacaotales, sobre todo en Tabasco está olvidado...aquí hay varios que tienen su cacao, pero siguen en lo mismo y sobre todo en lo personal, he visto que hay un abandono de parte del gobierno, porque el gobierno ni siquiera se presta para buscar mercados ¿A dónde vendemos nosotros en cacaíto? Pues al coyote (E.G. 73 años. Poblado C-31).

A pesar que los campesinos enfrentan dificultades en el proceso agroecológico, tienen expectativas que esperan lograr. Estas son, el relevo generacional posiblemente para dar solución al problema de la edad avanzada, mejorar el precio del cacao mediante la comercialización directa y dar un valor agregado a sus cosechas a partir del procesamiento del grano. Así mismo, esperan seguir con la réplica de los aprendizajes para que más personas continúen integrándose a las prácticas agroecológicas. La siguiente cita refleja una de las expectativas ya mencionada:

Que el cacao lo aprovechemos íntegramente todo, que si hay que sacarle té, le sacamos té, si hay que sacarle vinagre lo trasformemos vinagre, y si hay que sacarle licor, le

saquemos licor, pero que todo eso lo aprovechemos al máximo, y más con el cacao que cosechamos que es un cacao que vale, aunque aún no le den el valor que le corresponde sabemos que va a mejorar el precio, pero pues le tenemos que sacar el mejor provecho nosotros que somos los que estamos ahí, trabajando (J.A. 52 años Poblado C-29).

Conclusiones y recomendaciones

Los análisis metodológicos cuantitativo y cualitativo se complementaron para tener una perspectiva más amplia sobre las motivaciones que influyen en los campesinos en la adopción de las prácticas agroecológicas.

En ambos métodos, la teoría se ajustó al contexto de estudio. Las necesidades superiores (Autoestima y Autorrealización) en la escala se ubicaron con importancia Alta y Muy alta en el manejo agroecológico. En cuanto a las necesidades Fisiológicas, de Seguridad y Sociales, se posicionaron con menor importancia que las primeras. Esto puede estar relacionado a que sus necesidades básicas correspondientes a los dos primeros niveles son cubiertas con otras estrategias campesinas, ya sea, con ingresos de otros cultivos, de otra actividad económica o a través del apoyo familiar. Aunque las actividades agroecológicas en el cacaotal no proporcionen suficientes

recursos, los campesinos son conscientes de las consecuencias que las formas convencionales de cultivo impactan de manera negativa en la alimentación, la salud, el entorno y el suelo. Por ello, los niveles de Autoestima y Autorrealización fueron importantes en el proceso de cambio y les ha permitido enfrentar los retos, sentirse satisfechos con los logros, fortalecer la espiritualidad que les da fuerza para enfrentar las dificultades y contribuir al cuidado del ambiente. Pese a las limitantes identificadas, algunos campesinos ya realizan procesos de valor agregado y transformación del cacao en chocolate y productos derivados, para obtener mayores ganancias. Así mismo, al replicar sus experiencias y conocimientos a otros campesinos para que se integren a la forma de cambio productivo, queda de manifiesto que no solo buscan el bien individual sino también el bien colectivo en sus comunidades.

Considerando que la investigación desde la disciplina de la Psicología se aplica mayormente en el entorno urbano, ésta investigación demuestra que la teoría en torno al ser humano puede adaptarse al estudio de las actividades productivas en el medio rural. Sobre todo, porque las necesidades e intereses de la población campesina no siempre son consideradas en la implementación de programas

productivos. Así mismo, se recomienda aplicar complementos metodológicos, para lograr mayor grado de confiabilidad en los resultados obtenidos en la investigación. La inclusión de la temática agraria, el cambio agro productivo y la ecología del medio ambiente, deben considerarse como aspectos indispensables en la formación de psicólogos enfocados en el medio rural. También se sugiere la colaboración interdisciplinaria en los procesos de cambio agroecológico, que permita una visión integral en la propuesta de mejoras dirigidas a las instituciones, y a los productores y sus familias.

Referencias

Alonso, L., & Ahumada, J. (2016). Ciencias sociales y ambientes. En *congreso de la Asociación Argentina de Sociología* (pp. 233-239). Villa María. <https://www.aacademica.org/000-046/19>

Altieri, M., & Nicholls, C. I. (2012). Agroecología una esperanza para la soberanía y la resiliencia socio ecológica. *Agroecología*, 7(2), 65-83. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5449934>

Benavides, O. M., & Gómez-Restrepo, C. (2005). Metodología en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), 118-124.

Chávez, E. G., & Castelán, M. E. (2019). Evaluación campesina del manejo agroecológico de plantaciones de cacao (*Theobroma cacao L.*) en Tabasco México.

Agro productividad, 12(7), 43-49. <https://doi.org/10.32854/agrop.v0i0.1438>

Contino, O., Iglesias, G., Toral, C. Blanco, J., González, M., & Caballero, P. E. (2018). Adopción de nuevas prácticas Agroecológicas en tres unidades básicas de producción cooperativa. *Pastos y Forrajes*, 41(1), 52-58. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_ar_text&pid=S0864-03942018000100008

Garini, C., Vanwindekens, F., Scholberg, J., Wezel, A., & Groot. (2017). Drivers of adoption of agroecological practices for winegrowers and influence from policies in the province of Trento, Italy. *Land Use Policy*, 68, 200-211. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.07.048>

Greiner, R., & Gregg, D. (2011). Farmers' intrinsic motivations, barriers to the adoption of conservation practices and effectiveness of policy instruments: Empirical evidence from northern Australia. *Land Use Policy*, 28(1), 257-265. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2010.06.006>

Guillén, L. P. (1999). Transferencia de Tecnología Agrícola a través de la Organización y Liderazgo de Pequeños de Productores (Tesis de Maestría en Desarrollo Rural). Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, Texcoco.

Guillén, L. P., Sánchez, C. Q., & Mercado, S. D. (2002). Análisis de atribución causal en el uso de semilla criolla y semilla mejorada de maíz. *Agrociencia*, 36(3), 377-387. <https://www.redalyc.org/pdf/302/30236311.pdf>

Hernández, R. S., Fernández, C., & Baptista, M. P. (2018). *Metodología de la*

investigación. México, D.F: McGraw-Hill.
<https://doi.org/10.17993/CcyLI.2018.15>

Londoño, L. F. A., Flores, M. G., & Restrepo, J. C. B. (2015). Aspectos motivacionales en los pequeños productores del municipio de Angelópolis-Antioquia. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 44(1), 280-290.

Maslow, A. (1991). *Motivación y Personalidad*. Madrid España, SP: Ediciones Días Santos S.A.

Rojas, J. M. (2000). *Participación en el proceso de toma de Decisiones para la Conservación del Suelo y Agua Caso: Comunidad El Conejo, Municipio perote, Estado Veracruz* (Tesis). Colegio de Postgraduados, Texcoco.

Sánchez, C. Q. (1987). *Exploración de Motivos para el Cambio de Tecnología en dos Grupos de Agricultores* (Tesis de Maestría en Divulgación Agrícola). Colegio de Posgraduados Campus Montecillo.

Sevilla, E., & Soler, M. (2009). Del desarrollo rural a la agroecología. Hacia un cambio de paradigma. *Documento Social*, 155(2), 23-39.

Información del artículo / Article Information

Recibido en : 01/04/2021
Aprobado en: 04/05/2021
Publicado en: 12/07/2021

Received on April 01st, 2021
Accepted on May 04th, 2021
Published on July, 12th, 2021

Contribuciones en el artículo: Los autores fueron responsables de todas las etapas y resultados de la investigación, a saber: elaboración, análisis e interpretación de los datos; redacción y revisión del contenido del manuscrito y; aprobación de la versión final publicada.

Author Contributions: The author were responsible for the designing, delineating, analyzing and interpreting the data, production of the manuscript, critical revision of the content and approval of the final version published.

Conflictos de Intereses: Los autores han declarado que no existe conflicto de intereses con respecto a este artículo.

Conflict of Interest: None reported.

Evaluación del artículo

Artículo evaluado por los revisores.

Article Peer Review

Double review.

Agencia de financiación

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Colegio de Postgraduados.

Funding

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Colegio de Postgraduados.

Cómo citar este artículo / How to cite this article

APA

Ramos, C. G., Sánchez-Quintanar, C., & Chávez, E. G. (2021). *Psicología, motivaciones de cambio agroecológico y procesos de aprendizajes*. *Rev. Bras. Educ. Camp.*, 6, e11887. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e11887>

ABNT

RAMOS, C. G.; SANCHEZ-QUINTANAR, C.; CHAVEZ, E. G. (2021). *Psicología, motivaciones de cambio agroecológico y procesos de aprendizajes*. **Rev. Bras. Educ. Camp.**, Tocantinópolis, v. 6, e11887, 2021. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e11887>